

TARIXIY-MADANIY TURIZMNI ISTIQBOLDAGI RIVOJLANTISH MUAMMOLARI

DAVRONOVA NOZIMA

Namangan davlat universiteti
mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya O'zbekistonda turizmni rivojlantirish turistik oqimlar nuqtai nazaridan ham, turistik talabning diversifikatsiyasi va so'nggi o'n yilliklarda turistik mahsulotlar sifatida yaxshilandi. Madaniy turizm turistik faoliyatning istiqbolli yo'nalishi bo'lib, zamonaviy global turistik boshqaruv tizimida yetakchi o'rinni egallab kelmoqda.

Kalit so'zlar: madaniy turizm, madaniy motivlar, mavsumiy sayyohlik, sayohat trayektoriyalari, madaniy iste'mol, turistik diqqatga sazovor joylar.

Jahon sayyohlik tashkiloti ekspertlari 21-asrda turizmning eng istiqbolli beshta turini aniqladilar, ular orasida madaniy turizm muhim o'rin tutadi. Yaqinda YUNVTO madaniy turizm xalqaro turizm iste'molining asosiy elementi ekanligini [1] tasdiqladi, buxgalteriya hisobi. turizm daromadlarining 39% dan ortig'ini tashkil etadi. Madaniy turizm bo'yicha tadqiqotlar, xususan, madaniy iste'mol, madaniy motivlar, merosni saqlash, madaniy turizm iqtisodiyoti, antropologiya va ijodiy iqtisodiyot bilan aloqalar kabi sohalarda jadal rivojlanmoqda. Asosiy tadqiqot tendentsiyalari moddiy merosdan turizm resursi sifatida nomoddiy merosga o'tish, mahalliy va boshqa ozchilik guruhlariga ko'proq e'tibor berish va madaniy turizm tadqiqotlarini geografik kengaytirishni o'z ichiga oladi [2]. Madaniy turizmni turizm tizimining o'ziga xos tarmog'i sifatida taqsimlashda madaniy turizmdagi turistik talab xususiyatlarining kombinatsiyasi ko'rib chiqiladi, bu madaniy ehtiyojlarni ta'minlash uchun yangi tajriba va taassurotlarni olishdan iborat bo'lib, takliflar

xususiyatlarini - maxsus turistik resurslarni jalb qiladi. madaniy turizm sohasidagi talabni qondirish jarayonida [3]

Madaniyat o'zining tabiatiga ko'ra mavsumiy bo'lmagan sayyohlik joylarida mavsumiylikka qarshi kurashda foydalaniladigan asosiy resurslardan biri sifatida e'tirof etiladi. Madaniy turizmni rivojlantirish mavsumiylikka samarali qarshi turishning bir komponentidir [4]. Madaniy turizmga bo'lgan talabni o'rganish, qoida tariqasida, bozorning differentsiatsiyasini ko'rsatadi. Madaniy turizmga bo'lgan talabni o'rganish, qoida tariqasida, bozorning differentsiatsiyasini ko'rsatadi. Shunday qilib, bir qator Osiyo mamlakatlari misolida madaniy turizmga bo'lgan talabni o'rganish muhim jarayon. Joylashuvga asoslangan ijtimoiy media ma'lumotlari turistlarning kuzatilgan xatti-harakatlari haqida ma'lumot beradi, bu sayyohlarning og'zaki javoblarini to'playdigan an'anaviy so'rovlarga qaraganda ancha progressiv hisoblanadi. Olimlar, shuningdek, madaniy turistik diqqatga sazovor joylarni sayyohlarning sayohat trayektoriyalari bilan aniqlangan afzalliklari asosida tasniflaydilar [5].

O'zbekistonda turizmni rivojlantirish turistik oqimlar nuqtai nazaridan ham, turistik talabning diversifikatsiyasi va so'nggi o'n yilliklarda turistik mahsulotlar sifatida yaxshilandi. Madaniy turizm turistik faoliyatning istiqbolli yo'nalishi bo'lib, zamonaviy global turizmni boshqarish tizimida yetakchi o'rinni egallaydi, ob'yektlarning haqiqiyliigi va tarixiy-madaniy qiymatining yuqori darajasini, xizmat ko'rsatishning tegishli sifatini va tashrif buyurganlarida hissiy qulaylikni qayd etdilar.

Tadqiqot ob'ekti – Namangan viloyatining turistik hududi doirasidagi madaniy turizmning rivojlanish tendentsiyalarini o'rganish. Shu munosabat bilan sayyohlar o'rtasida madaniy iste'mol qilish orqali madaniy turizm salohiyatini aniqlash maqsadida, maxsus turistik so'rovni qo'llash orqali mamlakatdagi madaniy turizm fenomenini qayta ko'rib chiqish maqsadga muvofiq. Ushbu tadqiqotning maqsadi turistik ob'ektlarni baholash bo'yicha keng qamrovli sotsiologik so'rov natijalari

bo'ladi. Sotsiologik tadqiqot natijalari asosida madaniy turizm dasturlariga talab va taklif nuqtai nazaridan Namangan viloyatida madaniy turizmni rivojlantirishning asosiy muammolarini aniqlashdir. Tashrifning ijobiy tomonlari qatorida sayyohlar ularga qabul qilingan muassasalarning narx siyosati, ob'ektlarning jozibadorligi va tarixiy-madaniy qimmatliligining yuqori darajasi, xizmat ko'rsatishning tegishli sifati, madaniy-tarixiy ob'yektlarga tashrif buyurishda hissiy qulaylik kabi omillarni ta'kidladilar. Iste'molchilarning fikricha, madaniy turizmni rivojlantirishning asosiy muammolari - ob'ektlar va umuman turistik yo'nalishlarni infratuzilma bilan ta'minlashning past darajasi, qo'shimcha xizmatlar doirasining cheklanganligi, ob'ekt haqida ma'lumotlarning cheklanganligi. Shu o'rinda, turistik yo'nalishlarning raqobatbardoshligini oshirish uchun madaniy jihatdan izchil siyosatni ishlab chiqish muhim. Madaniy turizmning turistik ob'ektlari xodimlari nuqtai nazaridan madaniy turizmni rivojlantirishning eng muhim muammolari madaniy turistik ob'ektlar va umuman turistik yo'nalishlar infratuzilmasining past darajasi, muassasalarning yetarli darajada moliyalashtirilmaganligi, ob'ektlarning xususan chekka hududlarda monetizatsiya darajasining pastligi, turistik yo'nalishdagi turistik-madaniy faoliyat darajasi, turistik ob'ektning yetarli darajada reklama qilinmaganligi, madaniy ob'ektlar doirasida turistik faoliyatni tartibga solishning davlat vositalarining nomukammalligi, xodimlarning past malakasi kabi omillarni keltirish o'rinli bo'ladi. Ushbu mavzu bo'yicha ilmiy ishlanmalar madaniy turizm ob'ektlarini farqlash bo'yicha innovatsion yondashuvlarni qo'llashga yordam beradi, bu esa potensial iste'molchilarni maqsadli yo'naltirishga va madaniy turizm dasturlarini takomillashtirishga yordam beradi.

Shu o'rinda hududda madaniy turizmning rivojlanishiga dunyoda yetakchi o'rinda hissa qo'shayotgan va eng ko'p turistlarni jalb etayotgan mamlakatlar reytingi 1-rasm. ma'lumotlarida keltirildi.

1-rasm. Mamlakatlar bo'yicha Jahon merosi ob'ektlari

Namangan viloyatida madaniy turizmni rivojlantirish muammolari: iste'molchilar va xizmat ko'rsatuvchi provayderlarning qarashlari. Mavjud:

Tadqiqot maqsadi Namangan viloyatida madaniy turizmni rivojlantirishning asosiy muammolarini turistik ob'ektlarni baholash bo'yicha keng qamrovli sotsiologik tadqiqotlar natijalari asosida madaniy turizm dasturlariga talab va taklif nuqtai nazaridan aniqlashdir.

Xulosa qilib aytganda, tadqiqotning vazifasi madaniy turizm ob'ektlariga va (madaniy turizmning turistik taklifi) tashrif buyurgan turistlarni so'rov o'tkazish orqali madaniy turizmga bo'lgan talab bo'yicha tadqiqot natijalarini tahlil qilishdan iborat. Madaniy turizmning turistik ob'ektlarini rivojlantirish. Tadqiqot predmeti Namangan viloyatida madaniy turizm bozorida talab va taklifni tahlil qilish orqali madaniy turizmni rivojlantirish. Tadqiqotning ilmiy yangiligi Namangan viloyatida madaniy turizmni rivojlantirish misolida madaniy turizm xizmatlarini yetkazib beruvchilar bo'yicha iste'molchi tadqiqotlari natijalarini tahlil qilish asosida madaniy turizmni rivojlantirish muammolari va istiqbollarini asoslashdan iborat.

Adabiyotlar:

1] UNTWO 2020 International tourism growth continues to outpace the global economy URL <https://www.unwto.org/international-tourism-growth-continues-to-outpace-the-economy>

2] Richards G 2018 Journal of Hospitality and Tourism Management 36 12–21 ISSN 1447-6770 URL <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2018.03.005>

3] Kermani A A 2022 Future Making in the Anthropocene Blog — Masstourism in historical cities URL <https://heritagetribune.eu/europe/future-making-in-the-anthropocene-blog-mass-tourism-in-historical-cities/>

4] Vergori A S and Arima S 2020 Journal of Hospitality and Tourism Management 78 104058 URL <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2019.104058>

5] Liu Z, Wang A, Weber K, Chan E H W and Shi W 2022 Journal of Hospitality and Tourism Management 90 104488 URL <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2022.104488>

6] Timothy D J 2018 Tourism Management Perspectives 25 177–180 URL <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2017.11.018>

7] Moayerian N, McGehee N G and Stephenson M O 2022 Annals of Tourism Research 93 103355 URL <https://doi.org/10.1016/j.annals.2022.103355>

8] Zhang S, Lin J, Feng Z, Wu Y, Zhao Q, Liu S, Ren Y and Li H 2023 Journal of Urban Management 12(2)96–111 ISSN 2226-5856[9] Yu X and Xu H 2019 Journal of Destination Marketing & Management 13 39–50 URL.

9. X.Ё.Ёкубжанова - [Совершенствование механизмов финансирования перехода к зеленой экономике](#), 2021, 101-104.

10. H.Yokubjonova, M.A.Tokhtakhujaev -... ,<https://cajotas.centralasianstudies.org/index>. [Green Economy as a Priority Direction in Diversification of the National Economy](#), Central Asian journal of theoreticalandappliedscience, <https://cajotas.centralasianstudies.org/index.php/CAJOTAS/article/view/513>.

11.F.T.Egamberdiyev, X.Y.Yoqubjonova, [Features of eco-tourism development, 2017, Экономика и социум, 4 \(35\), 2017, Экономика и социум, 4 \(35\).](#)